

BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QISH DARSLARIDA FASLLAR BILAN BOG‘LIQ MATNLAR USTIDA ISHLASH

Ismoilova Muhabbat Abrahmatovna

Rashidova Zarifa Abdiraimovna

Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 81-maktabning
boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich ta’lim o‘qish darslarida vaqt, fasllar bilan bog‘liq mavzularni o‘qitishva ular ustida ishlashning ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta’lim, o‘qish darsi, taqvim, fasl, vaqt, "Yoz" she’ri.

Boshlang‘ich ta’limning o‘qish darslari o‘z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko‘ra ta’lim tizimida alohida o‘rin tutadi. Negaki uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta’limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta’limini o‘qish ta’limisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. O‘quvchi matni to‘g‘ri, tez, tushunib o‘qish, mazmunini o‘zlashtirish bilan ilk bor o‘qish darslarida yuzlashadi. Shu maqsadda "O‘qish kitobi" darsliklariga ona tabiat, atrofimizni o‘rab turgan olam, Vatanimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalar hayoti, mehnatsevarlik, istiqloq va milliy-ma’naviy qadriyatlar, xalqlar do‘stligi va tinchlik kabi turli mavzular bo‘yicha atroflicha tushunchalar berishga mo‘ljallangan badiiy, axloqiy-ta’limiy, ilmiy-ommabop asarlar kiritiladi. O‘qish ta’limi bo‘yicha o‘quvchilarni faqat matn bilan tanishtirish yordamida dastur talablariga javob berib bo‘lmaydi. Negaki matn tagzaminidagi tarbiyaviy g‘oya uni tushunish, idrok qilish natijasidagina ochiladi. Boshqacha aytganda, har qanday asardagi sehr-joziba matn zaminidagi yashirin mazmun-mohiyatni anglab etilganda o‘quvchi diqqatini o‘ziga jalb etishi mumkin. Bunga adabiy-nazariy tushunchalarni o‘zlashtirish, adabiy tahlil malakalarini shakllantirish orqali erishiladi.

Asar tahlili jarayonida o‘qituvchi savollariga o‘quvchilarning o‘z so‘zlari bilan javob berishi ham matnda tasvirlangan voqea - hodisalar yuzasidan mantiqiy fikrlashga, qahramonlarning xatti-harakatlarini to‘g‘ri baholashga yaqindan yordam beradi. Savollar uzuq-yuluq va mantiqsiz bo‘lmasdan, qat’iy maqsad asosida izchil berilishi o‘quvchilarning o‘qilgan matn mohiyatini chuqur anglab etishlariga imkon yaratadi. Negaki har qanday javob mustaqillikni taqozo etadi. Tabiatga oid mavzular yordamida o‘quvchilar tabiatdagi o‘zgarishlar, yil fasllarining almashinuvi, hayvonot olamiga doir bilimlarni egallaydilar. Ular o‘quvchilarni kuzatuvchanlikka, tabiatni sevishga, unga nisbatan to‘g‘ri munosabatda bo‘lishga o‘rgatadi.

Badiiy asarlar matni ustida ishlash jarayonida ularning janriy xususiyatlaridan tashqari, mavzusi ham nazarda tutiladi. Masalan, tabiat tasviriga oid matnlar ustida ishlashda tabiat bag'riga sayohat uyushtirilib, bolalar kuzatuvchanlikka o'rgatilsa, vatanparvarlikka oid asarlar tahlili vatanning dongdor kishilari bilan uchrashuvlar yoki mavzuga daxldor kinofilmlar namoyishi vositasida amalga oshirilsa, dars samaradorligi yanada ortadi. 4-sinf O'qish kitobida "Yoz - o'tadi soz" bo'limini o'rganish uchun 8 soat vaqt ajratilgan. Bu bo'limda Shukur Sa'dullaning "Yoz", Qambar O'taevning "Non qaerdan keladi?" she'rlari, G'ayratiyning "Bobomning sovg'asi", Murod Xalilning "Oydin kecha" hikoyalari, Xudoyberdi To'xtaboevning "Nihollarning nolasi" hikoyasi, Zafar Diyorning "Suv bilan suhbat" she'ri hamda Rauf Tolibning "Quyosh sevgan yurt" ertagi keltirilgan. Lirik she'rni o'qish va tahlil qilish o'qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Holbuki, ko'p hollarda she'rga oddiy matn nuqtai nazaridan yondashiladi. Bunday holda she'riy san'at hissiyot bilan bog'liq ekanligi unutiladi, she'r ma'nosining satrlar, so'zlar zaminida yashirin berilishi anglab yetilmaydi. Buning oqibatida o'quvchilar she'rdagi obrazlilikning mag'zini chaqa olmaydilar. Vaholanki, har qanday asar zaminidagi yashirin ma'noni o'qish mehnattalab ishdir. Busiz hatto adabiy ta'limning maqsadi ham amalga oshmaydi. 4-sinfda Sh. Sa'dullaning "Yoz" she'rini o'rganishda albatta tabiat manzaralarini izohlash talab etiladi. She'rni o'qishdan oldin unda tasvirlangan yil fasllari haqida suhbat o'tkaziladi yoki she'r mazmunini tushunish uchun o'quvchilar bilishi lozim bo'lgan voqealarni o'qituvchi qisqa qilib aytib beradi.

Ma'lumki, yoz fasli go'zal ko'rinishi bilan odamda yoqimli tuyg'ular uyg'otadi. Yozda bolalar oromgohlarda dam olishi, tabiat manzaralaridan bahramand bo'lishi, ariqlarda cho'milishi, do'stlari bilan o'ynashdan olam-olam zavq oladilar. Yozdagi issiq va toza havogina emas, mevalarga g'arq pishgan daraxtlar, dala-bog'lar kishida ajib bir kayfiyat uyg'otadi. "Yoz" (Shukur Sa'dulla) she'rini o'rganish jarayonida chiroyli manzara tasvirlangan rasmlardan foydalanish ham mumkin. Yoz fasli haqida gapirilar ekan, albatta, "issiq" degan sifati qo'shib aytiladi. Bu shu fasl hukmronligi davridagi manzaraga, suvning shildirab oqishiga, ko'zlarni qamashtirishiga ishoradir. Ushbu she'rni o'rganish darsi dastlab o'quvchilarning yoz fasli haqidagi tushunchalarini aniqlashdan boshlanadi. Yozning o'ziga xos belgilari, yozda o'ynaladigan o'yinlar, yoz manzarasi yuzasidan savol-javob o'tkaziladi. O'quvchilarning yoz faslida issiq bo'lishi tufayli ayrim qushlarning o'lkamizga kelib bolalashi, yozda dam olish maskanlariga, oromgohlarga borib mazza qilib o'ynashlari haqidagi tushunchalari aniqlashtirilib, to'ldiriladi. Shundan so'ng o'qituvchi she'rni ifodali o'qiydi.

Boshlang'ich sinflarda ko'rgazmali ta'limning asosiy shakli she'rni ifodali o'qish hisoblanadi. Lirik she'rni ham o'quvchilar hayajon bilan yaxlit idrok etishlariga erishish muhim. Shuning uchun she'r birinchi marta o'qilganda, hech qanday

tushuntirish berilmaydi. She'r o'quvchilarga qanday ta'sir qilganini hisobga olish, bilish zarur. O'qituvchi she'rni shunday ifodali o'qishi kerakki, bolalar uning asosiy mazmunini anglasinlar, ularga jonli so'z kuchliroq ta'sir etsin. So'ngra she'rni mustaqil o'qish topshiriladi. O'qish oddiy bo'lishi kerak. O'qiyotganda tabiiy zavq-shavq, shodlik, xursandlik, qahr-g'azab hissini qichqiriq ovoz bilan soxta ifodalashga yo'l qo'ymaslik zarur. Bolalar she'rni o'qiganda, she'riy satrga rioya qilishlari kerak, bu jarayonda ularning she'r ritmini buzmasliklariga erishish kerak. "Suv bilan suhbat" (Zafar Diyor) she'rining hajmi unchalik katta emas. U yosh bolaning oqib turgan suv bilan suhbatini, savol - javobini, bu she'rni o'qishdan oldin ham o'quvchilar bilan savoljavoblar o'tkaziladi. O'quvchilar diqqati suvning qaerdan oqib bizlargacha kelishiga qaratiladi. Va ayni paytda suv qir-adirlar oralab shamol kabi kelishi, oppoq qorli tog'lardan shoshib oqib kelishini tushuntiradi. She'r matni bilan tanishishdan oldin doskaga "jiyron", "toycha", "bezak", "qirg'oq", "qir" "adir" so'zlari yozilib, ma'nosi izohlanadi. She'rni navbat bilan o'quvchilarga to'rt-besh marta o'qitilganidan keyin uning mazmuni yuzasidan savol-javob o'tkaziladi. She'rning to'la mazmuni uch-to'rt o'quvchilarga gapirtiriladi, ularning fikr-mulohazalari to'ldiriladi. Mazkur mavzuni o'rganish jarayonida maktab atrofiga sayohat uyushtirish ham mumkin. Yozda go'zal manzarani, gulzorlarni, daraxtlarni, odamlarning va qushlarning yozdagi hayotini kuzatish o'quvchilarning mustaqil fikrlashi va nutqining ifodali, sermazmun bo'lishi uchun boy material beradi. She'r matni ham savollar asosida tahlil qilinadi. Ammo, she'r mazmuni haqida o'quvchilarga ko'p savol berish tavsiya etilmaydi.

O'quvchilar she'rning asosiy mazmunini tushunganliklariga ishonch hosil qilishning o'zi kifoya. Shuni ham aytish kerakki, bolalar hayoti, ularning o'ziga xos fikrlari, his-tuyg'ulari, qiziqishlarini ifodalovchi, shuningdek, zamonamiz qahramonlari, o'zbek xalqi, Vatan himoyasi, xalqimizning qahramonona ishlari haqidagi she'rlar mazmunini to'liqroq tahlil qilish talab etiladi. Bunday she'rlarni o'qishga maxsus tayyorlaniladi: she'r mazmuniga asos bo'lgan tarixiy voqea haqida qisqacha so'zlab beriladi yoki suhbat o'tkaziladi. Boshlang'ich sinflarda o'rganiladigan ko'pgina she'rlarni tahlil qilib, ifodali o'qish mashq qilingach, ifodali, yoddan aytib berish vazifasi topshiriladi. She'riy nutq yengil yodlab olinadi, bolada estetik his-tuyg'u uyg'otadi. Kichik yoshdagi o'quvchilar saviyasiga mos bolalarbop ravshan til bilan yozilgan sodda ritmli jarangdor she'rlarni bolalar tez va oson yodlab oladilar. Xulosa qilib aytganda, O'qish darslari insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchonov S., Bakiyeva, G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Xolboyeva G. Boshlag'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. –T., Ishonch hamkor. 2021.

2. Ne'matov H., G`ulomov A., Ziyodova T. O`quvchilar so`z boyligini oshirish. (O`qituvchilar uchun metodik qo`llanma.) –T.: RTIMM, 1995. –76 b.
3. Fuzailov S., Xudoyberganova M., Yo`ldosheva Sh. Ona tili. 3-sinf uchun darslik, – T.: O`qituvchi, 2019. –152 b.